

Erweiterung des Mutterschutzes: Elternschaft und ländliche Innovationen in Einklang bringen

Leitfäden für die Politik

Deutschland

Finanzhilfvereinbarung Nr. 101084234

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Leitfäden Nr.04. 01. September 2025.

Erweiterung des Mutterschutzes

"Das ländliche Unternehmertum wird durch eine unzureichende Absicherung rundum Geburt und Wochenbett gebremst. Selbstständige haben während dieser Zeit ein Recht auf eine angemessene finanzielle Entschädigung und Gesundheitsschutz."

Zusammenfassung

Die derzeitigen Gesetzeslücken in Bezug auf den Mutterschutz setzen selbstständig erwerbstätige Frauen, insbesondere in Neugründungen, die eine kontinuierliche Führung erfordern, während der Schwangerschaft und der frühen Elternschaft erheblichen finanziellen und gesundheitlichen Risiken aus. Frauen spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der erforderlichen Anpassungsprozesse in der Landwirtschaft und Entwicklungsförderung innovativer, resilienter ländlicher Räume. Speziell bezogen auf Frauen auf dem Land kommt die FLIARA-Studie zu dem Ergebnis, dass gesetzliche Mutterschaftsleistungen und der Schutz für selbstständige Frauen

unerlässlich sind, um ihre innovativen Ideen zu verwirklichen. Nur so lassen sich Unterbrechungen während der kritischen Phase des Unternehmensaufbaus reduzieren. Eine dringende Reform des Mutterschutzrechts ist notwendig, um die Innovationskraft, Lebensqualität und die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Regionen zu verbessern.

Die Herausforderungen und Chancen

- Derzeit gibt es in Deutschland keinen gesetzlichen Mutterschutz für Selbstständige. Das hindert viele Frauen daran, Innovationen in der Landwirtschaft und in ländlichen Unternehmen bzw. Initiativen so wie sie es sich vorstellen, voranzustreiben.
- Frauen, die ihre Tätigkeit trotzdem fortsetzen, oder vorzeitig in den Beruf zurückkehren, sind entsprechenden gesundheitlichen Risiken ausgesetzt.
- Diese Situation hemmt die nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete, ohne dass es gesellschaftlich sichtbar wird. Zudem mindert die fehlende Mutterschutzregelung das Angebot von Dienstleistungen und betrieblichen Angeboten von Frauen, auf die Gemeinden oft angewiesen sind.
- Eine besondere Herausforderung besteht für landwirtschaftliche Unternehmerinnen, da ihre Betriebe ein kontinuierliches Management erfordern.
- Zwar gibt es ein System zur Vertretung landwirtschaftlicher Betriebe zum Mutterschutz, aber es bestehen erhebliche Lücken in der verlässlichen Umsetzung.

Die Bereitstellung von angemessenen Mutterschutz und Leistungen für selbstständige Frauen würde ein größeres Innovationspotenzial in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum freisetzen und so die nachhaltige Entwicklung und das Wirtschaftswachstum fördern.

Handlungsempfehlungen

Was wird in Deutschland gebraucht

- Ein klarer Rechtsrahmen, der Mutterschutz für Selbstständige festlegt, verbunden mit der Sicherung einer langfristigen, nachhaltigen Finanzierung.
- Eine mögliche Finanzierungsquelle sind Pflichtbeiträge von Selbstständigen in die bestehende Umlagekasse UII. Diese finanziert sich derzeit ausschließlich über Beiträge der Arbeitgeber.
- Besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Bedingungen der

Lücken bestehen jedoch bei Personalmangel und wenn die Anspruchsberechtigung unklar ist (für nicht hauptbetriebene Unternehmen oder Nebenerwerbslandwirt:innen). Zudem sind informelle/alternative Modelle der landwirtschaftlichen Familienbetriebe benachteiligt.¹ Um diese Situation im Betriebshilfesystem zu beheben, ist folgendes ratsam:

- Erweiterung der Personal- und Ressourcenkapazität. Dies ist eine Beschäftigungsmöglichkeit für Frauen

¹ Eine Umfrage des Landwirtschaftsmagazins TopAgrar unter seinen Leserinnen und Lesern aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 40 % der Anträge der Befragten auf Betriebserleichterungen bei [der Unterstützung](https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/das-meinen-top-agrar-leser-zu-betriebshilfe-in-schwangerschaft-und-mutterschutz-20003362.html) [https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/das-meinen-top-agrar-leser-zu-betriebshilfe-in-schwangerschaft-und-mutterschutz-20003362.html](https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wer-schmeisst-den-hof-wenn-ich-schwanger-bin-20002976.html) nicht nachgaben, <https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wer-schmeisst-den-hof-wenn-ich-schwanger-bin-20002976.html> Zugriffsdatum 19. August 2025

Selbstständigen in der Landwirtschaft liegen, da die bestehenden Maßnahmen in der Praxis nicht immer funktionieren.

- Das Betriebshilfesystem umfasst die Unterstützung von Bauernhöfen und ländlichen Haushalten während der Schwangerschaft und der frühen Mutterschaft.

und andere Personen, die (wieder) in den Arbeitsmarkt eintreten können.

- Erweiterung der Förderkriterien durch Berechtigung von Landwirtinnen im Nebenerwerb bzw. mit diversifizierten Betriebszweigen und nicht-traditionellen Betriebsmodellen.
- Vereinfachung und Optimierung des Zugangs für Schwangerschafts- und Mutterschaftsfälle mit einfacher Verlängerung der Hilfe bei Bedarf.

Nachweise und bewährte Verfahren

Frauen, die im Rahmen der **deutschen FLIARA-Studie befragt wurden**, nannten eine unzureichende finanzielle Entschädigung während des Mutterschutzes und der Elternzeit als Hindernis für ihr weiteres ländliches und landwirtschaftliches Unternehmertum. Andere gaben an, dass sie während der Schwangerschaft und der frühen Mutterschaft auf die Unterstützung der Familie angewiesen waren. Einige Frauen begannen ihre innovativen Aktivitäten erst, nachdem ihre Kinder ein bestimmtes Alter erreicht hatten.

Pionierarbeit leisten in Deutschland die Initiativen "**Mutterschutz für alle!**" (die von einem FLIARA-Innovator ins Leben gerufen wurde) und die "**Bündnis Mutterschutz für Alle**". Zu letzterem gehören der DBV-Fachausschuss Unternehmerinnen sowie Verbände von ökologischen Landwirt:innen, Weinproduzent:innen, Handwerker:innen und Hebammen, Ärztinnen und vielen anderen. <https://mutterschutzfueralle.de/> <https://mutterschutz-fuer-selbststaendige.de/das-buendnis/#wer>.

Beispiele aus Europa

Die Initiative „Mutterschutz für Alle!“ nennt folgende erfolgreiche Beispiele:

- Niederlande: Das Mutterschaftsgeld wird auf der Grundlage der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden berechnet. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Leistungen mit der tatsächlichen Arbeitsbelastung von Selbstständigen übereinstimmen.
- Schweden: Für schwangere Frauen, die ein Unternehmen gründen, basiert das Mutterschaftsgeld auf einem vergleichbaren, branchenüblichen Einkommen. Diese Methode sorgt für finanzielle Stabilität in den frühen Phasen des Unternehmertums.
- Österreich: Selbstständige Frauen haben die Wahl zwischen einem Wochengeld in Höhe von ca. 420 € pro Woche oder einer Förderung für die Beauftragung von Betriebshilfen während des Mutterschutzes. **Dieses flexible Modell könnte für ländliche Unternehmerinnen von Bedeutung sein.**

Fazit & Aufruf zum Handeln

Um die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen in ländlichen Gebieten zu gewährleisten, ist es unerlässlich, **dass Mutterschutz für alle Berufe zugänglich ist**. Dies sichert die Gesundheit und die beruflichen Tätigkeiten vor und nach der Geburt und fördert die nachhaltige Entwicklung des

ländlichen Raums. Dies erfordert eine dringende Umsetzung der im Koalitionsvertrag 2025 festgelegten zum Mutterschutz für Selbstständige.

Weiterführende Literatur

FLIARA Deliverable 3.3: Women-led Innovations in Agriculture and Rural Areas, Lessons Learned Report and Fact Sheets on Female Innovations – German Case Study Report
<https://zenodo.org/records/14045390>

Factsheet über die FLIARA-Innovatorin, die die Initiative "Mutterschutz für Alle!" ins Leben gerufen hat
<https://fliara.eu/innovator/johanna-roh/>

Forderungspapier des Bündnisses Mutterschutz für Selbständige vom Oktober 2025
https://mutterschutz-fuer-selbststaendige.de/wp-content/uploads/BMfS_Forderungspapier_Oktober-2025.pdf

Über FLIARA

Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, indem es die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum hervorhebt. FLIARA wird das Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen verbessern, mit denen Frauen konfrontiert sind, die innovative Umwelt- und ländliche Entwicklungspraktiken in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum der EU leiten.

5

Kontakt

E-Mail: info@fliara.eu

2025.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.fliara.eu

Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas

www.fliara.eu

Funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

